

ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕДРЕНИЯ ЗАХОДОВ НА ПОСАДКУ RNP И RNP AR APPROACH В ГОРНЫХ АЭРОДРОМАХ

ADVANTAGES OF IMPLEMENTING RNP AND RNP AR APPROACH IN MOUNTAIN AIRFIELDS

КИРИЛЛОВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ,

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации имени Главного маршала авиации А.А. Новикова».

KIRILLOV DMITRIY OLEGOVICH,

St. Petersburg State University of Civil Aviation named after Chief marshal of aviation A.A. Novikov.

В данной статье рассматриваются преимущества внедрения заходов на посадку RNP (Required Navigation Performance) и RNP AR (Authorization Required) на горных аэродромах. Отмечается, что RNP и RNP AR заходы предоставляют операторам возможность выполнять высокоточные и предсказуемые маневры при заходе на посадку, что особенно важно в горной местности, где традиционные навигационные средства могут быть ограничены. Приводится пример их внедрения в горном аэродроме, анализируются полученные данные и делаются выводы о необходимости дальнейшего распространения данных технологий в авиационной отрасли.

This article discusses the advantages of implementing RNP (Required Navigation Performance) and RNP AR (Authorization Required) landings at mountain airfields. It is noted that RNP and RNP AR approaches provide operators with the ability to perform highly accurate and predictable maneuvers during landing, which is especially important in mountainous areas where traditional navigation aids may be limited. An example of their implementation in a mountain airfield is given, the data obtained are analyzed and conclusions are drawn about the need for further dissemination of these technologies in the aviation industry.

Ключевые слова: *заход на посадку, RNP, безопасность полетов, горный аэродром, район аэродрома, маневрирование.*

Key words: *approach, RNP, flight safety, mountain airfield, airfield area, maneuvering.*

Введение.

Навигация, основанная на характеристиках (PBN), становится все более широко распространенной по всему миру. Она включает в себя множество спецификаций, каждая из которых применяется на определенных этапах полета [1]. Наиболее современные и точные применяются для заходов на посадку, они называются RNP APCH и RNP AR APCH, где RNP означает требуемые навигационные характеристики, APCH – это просто аббревиатура от Approach и AR – authorization required – требуется специальный допуск (разрешение).

Процедуры RNP и RNP AR позволяют экипажам выполнять заходы на посадку, используя очень точное навигационное оборудование, вместо традиционного использования внешних средств наведения. Они также позволяют заменить визуальные заходы на посадку и заходы на посадку с визуальным маневрированием заходами по приборам, тем самым повышая

эффективность и безопасность полетов. Это неточные заходы на посадку, хотя они дают экипажам указания, аналогичные тем, которые используются при точных заходах на посадку.

Развитие неточных заходов на посадку.

Технический прогресс изменил способы применения неточных заходов на посадку:

- Первый технологический шаг включал в себя переход от традиционных заходов со ступенчатым снижением к концепции CDFA (Continuous Descent Final Approach) и использованию систем FMS для расчета, а затем ориентирования по траекториям захода на посадку в боковой и вертикальной плоскости.

- Второй этап подразумевал переход к заходам RNAV/RNP, в первую очередь благодаря внедрению GPS в гражданскую авиацию.

Неточный характер захода на посадку характеризуется плохой точностью выдерживания вертикальной траектории конечного этапа захода на посадку, в особенности при заходе по ОСП [4]. В точке начала конечного этапа захода на посадку (Final Approach Fix – FAF) экипажу могут быть предоставлены только назначенная высота и расстояние до точки прерванного захода (Missed Approach Point – MAP). Таким образом, осведомленность экипажа о положении воздушного судна в сравнении с предполагаемой вертикальной траекторией полета при заходе на посадку довольно низкая (рис. 1).

Рис. 1. Традиционный неточный заход со ступенчатым снижением

Этот традиционный метод захода на посадку со ступенчатым снижением имеет следующие недостатки.

- Самолет никогда не стабилизируется во время захода на посадку. Угол снижения необходимо менять даже на малых высотах, поэтому тягу и угол наклона приходится постоянно регулировать.

- Воздушное судно достигает MDA(H) в псевдо-горизонтальном полете либо до, либо после визуальной точки снижения (Visual Descent Point - VDP). Следовательно, на обна-

ружение визуальных ориентиров влияет угол наклона траектории воздушного судна. Этот угол наклона значительно превышает номинальный угол наклона, наблюдаемый, например, при заходе на посадку с углом снижения -3° .

– При обнаружении визуальных ориентиров за пределами VDP у пилота может возникнуть соблазн продолжить визуальный заход на посадку, что приведет к высокой вертикальной скорости снижения на визуальном участке захода на посадку.

Концепция CDFFA устраняет основные недостатки процедуры снижения, главным образом из-за того, что угол снижения остается постоянным на протяжении всего захода на посадку (рис. 2), что позволяет:

1) Стабилизировать конечный заход на посадку: угол наклона по тангажу, скорость, тяга и дифферент по тангажу остаются неизменными. Контроль вертикальной траектории полета во время захода на посадку прост и непрерывен.

2) Плавный переход от пилотирования по приборам к визуальному полету, когда самолет устанавливается на угол снижения (например, 3°), а экипаж постоянно наблюдает за взлетно-посадочной полосой.

3) Обеспечивает безопасный заход на посадку, поскольку решение о выполнении прерванного захода принимается на VDP, который указан в плане полета и, следовательно, сводит к минимуму риск:

- Столкновения с землей в управляемом полете;
- Преждевременной посадки перед полосой;
- Выкатывания за пределы полосы.

Рис. 2. Неточный заход на посадку с использованием CDFFA

Переход от концепции ступенчатого снижения к концепции CDFFA стал возможен благодаря системе управления полетом (Flight Management System - FMS), которые в настоящее время доступны на всех самолетах Airbus с помощью TRK/V/S, TRK/FPA, FINAL APP или FLS, если это применимо [3].

Заходы на посадку RNP и RNP AR.

Концепция CDFFA была дополнена заходами на посадку RNAV (зональной навигации), которые описываются серией траекторий от точки к точке, где каждая точка может быть

определена либо азимутом/расстоянием до опорных наземных навигационных средств (VOR - DME), либо географическим положением, определяемым координатами. Каждой путевой точке присваивается ограничение по высоте. Таким образом, при заходе на посадку по RNAV устанавливается как боковая, так и вертикальная траектория.

Документ ИКАО Doc №9613 – Руководство по навигации, основанной на характеристиках – описывает навигационные спецификации для RNAV и RNP. Заходы на посадку RNP и RNP AR в основном определяются как заходы RNAV в рамках концепции навигации, основанной на характеристиках [2]. Основное отличие заключается в том, что они не требуют наземных средств навигации, поскольку используют навигационные характеристики самолета. Это означает, что воздушное судно способно выполнять полет по траектории захода на посадку RNAV, соответствующей требуемым навигационным характеристикам, где значение RNP, например, RNP 0,3, определяет требуемые боковые навигационные характеристики, связанные с процедурой (в морских милях).

Это достигается путем внедрения следующих систем в самолете:

- Глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS), частью которой являются американская глобальная система позиционирования (GPS) и российская система ГЛОНАСС.

- Бортовой системы мониторинга и оповещения о неисправностях (ОВРМА). ОВРМА необходима для мониторинга целостности навигационной системы и оповещения экипажа в случае неисправности, например: «основной сигнал GPS потерян» и, следовательно, позволяет летному экипажу определить, удовлетворяет ли система RNP требуемым навигационным характеристикам.

Первые заходы на посадку с использованием RNAV оборудования были разработаны еще до определения RNP. По этой исторической причине заходы с использованием RNP обычно обозначаются как RNAV (GNSS) или RNAV (GPS). Эти заходы на посадку по RNP характеризуются прямолинейными участками между FAF и взлетно-посадочной полосой [7].

По сравнению с заходами на посадку по RNP, где участок между FAF и взлетно-посадочной полосой прямой, заходы на посадку по RNP, для которых требуется разрешение (AR), могут иметь “изогнутые” конечные участки. Поэтому в просторечии такие заходы называются “криволинейными заходами”. Кроме того, заходы RNP AR позволяют сократить расстояние между препятствиями по сравнению с RNP [5].

Применение заходов RNP AR в горной местности.

RNP позволяет разрабатывать процедуры инструментального захода на посадку в условиях, где ранее не было предусмотрено никакого инструментального захода. Заходы RNP особенно подходят (но не ограничиваются ими) для заходов на посадку в сложных районах (например, в горных районах) и в качестве замены большинства существующих заходов с круга [6].

По сравнению с визуальным заходом на посадку и заходом на посадку с круга, траектория захода на посадку с использованием RNP предсказуема. Это облегчает подготовку и инструктаж по заходу на посадку. Кроме того, это облегчает понимание ситуации и принятие решений. Выполнение этих заходов на посадку полностью контролируется в боковом и вертикальном направлениях, а также выполняется контроль скорости, что упрощает энергозатраты и фокусировку внимания экипажа на протяжении всего захода на посадку.

Заходы на посадку по RNP также обеспечивают более простое выполнение прерванного захода, если таковой потребуется. Это всегда было несколько “сложным” аспектом заходов на посадку с визуальным маневрированием.

Для примера возьмем заход RNP AR в аэропорту города Катманду, Непал. Как видно из рисунка 3 применение данного захода обеспечивает безопасное маневрирование в горной местности, а также:

- Применение более низких погодных минимумов. Более низкие минимумы обеспечивают лучший переход к визуальному сегменту при выходе на предпосадочную прямую, тем самым снижая вероятность необходимости выполнения прерванного захода.
- Снижение частоты ведения радиосвязи. Рабочая нагрузка пилота снижается, поскольку уменьшается потребность в ведении радиосвязи.
- Отсутствие срабатывания системы предупреждения о близости земли (TAWS). Требуемая валидация процедуры для заходов RNP позволит оценить отсутствие предупреждений TAWS.
- Улучшенная гибкость для RNP AR. Ожидается, что заходы RNP AR будут охватывать те случаи, когда конструктивные ограничения заходов RNP не позволяют заменить визуальные заходы и процедуры визуального маневрирования.
- Соблюдение критериев безопасности. Это гарантирует, что для каждого конкретного набора условий эксплуатации, воздушного судна и окружающей среды будут оценены все условия отказа и, при необходимости, приняты меры по их устранению в соответствии с критериями безопасности.

Рис. 3. Карта захода на посадку RNP AR в Катманду, Непал

Заключение.

Таким образом, развитие навигации и совершенствование систем захода на посадку способствует повышению эффективности и безопасности полетов. Современные системы захода на посадку RNP и RNP AR APCH могут быть внедрены в различных аэропортах со

сложным рельефом местности, например в горах. Дальнейшее развитие данных систем должно предполагать повсеместное их применение, в том числе и на территории РФ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Липин А.В. Зональная навигация с применением навигационных характеристик / А.В. Липин, Ю.И. Ключников. Саратов: Вузовское образование, 2017. 150 с.
2. Руководство по навигации, основанной на характеристиках (PBN). ICAO Doc 9613. 5-е издание, 2023. 683 с.
3. Matthias Maeder Performance Based Navigation: RNP and RNP AR Approaches // Safety First: The Airbus Safety Magazine. 2013. No. 16. URL: https://safetyfirst.airbus.com/app/themes/mh_newsdesk/documents/archives/performance-based-navigation-rnp-and-rnp-ar-approaches.
4. Сарайский Ю.Н., Алешков И.И. Аэронавигация. Часть I. Основы навигации и применение геотехнических средств. СПб.: СПбГУГА, 2010. 302 с.
5. Мамонтов В.В., Забавин А.Н. Опыт применения навигационных систем RNP и RNP AR в авиации // Авиационные технологии. 2017. № 3. С. 45-50.
6. Руководство по построению схем на основе санкционированных требуемых навигационных характеристик (RNP AR). ICAO Doc 9905. 1-е изд. 2009. URL: <https://standart.aero/ru/icao/book>.
7. Зайцев И.А., Гусакова Е.П. Оценка эффективности и безопасности полетов со стандартными требованиями по навигационной точности RNP // Авиационные исследования и разработки. 2018. № 2. С. 78-85.

© Кириллов Д.О., 2024.